

Il processo di restauro digitale realizzato sul Ms. Ital. 83 è il risultato di una serie di interventi che vengono selezionati sulla base dei singoli luoghi da trattare e dalla natura e stato di conservazione degli inchiostri. Alcuni di questi processi vengono realizzati con campionatura automatica dei pixel al fine di distinguere, laddove possibile, le caratteristiche dei diversi inchiostri adoperati dall'autore e migliorare la leggibilità del testo originario.

Nelle immagini riprodotte di seguito offriamo un esempio di come questo tipo di trattamento di preliminare del ms. ci aiuti ad individuare le diverse stratificazioni correttorie e in alcuni casi ottimizzare il contrasto che separa i segni di rifiuto dal testo vero e proprio.

Nei casi più complessi in cui i luoghi da restaurare sono interessati da ostinati segni di rifiuto effettuiamo l'analisi dei tratti di scrittura sopravvissuti alle cancellature mediante un confronto con l'alfabeto della scrittura dell'autore. Questo ci consente di avviare una prima fase di disambiguamento prima di procedere con l'eliminazione dei tratti spuri.

Dr Alessandro Zammataro
Medieval and Modern Languages

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83 carta 29

(qualità standard)

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 29

-29-
Il suo vero nome era Francesco, o Sioraggi, del
cettore. ^{Pirgione, veramente, era un somigliante, ma}
^(Pirgione)
Tutti lo chiamavano così, ed egli stesso ci s'era
già tanto ^{abituato} ~~raccomato~~ che si chiamava Pirgione
da se stesso. Il vero nome era Francesco, o Giovanni,
del Cinque. ^{Intanto sempre di grigio, o quello.}
Tanto, con una fascia lunga lunga, dal
berbero ingiallito, come il cappuccino, in cui la
testa ^{come} si fondeva, sarebbe approfondata in-
teramente, se non fosse stato per le orecchie che
suggerivano l'età: vi s'approfondava tutta la fronte
però, con la sopracciglia; così che la faccetta es-
sente pareva cominciava da quel naso a bocca e
sporgiata, che gli rendeva così caratteristica la fi-
sonomia. Era di una magrezza ribezgosa, altis-
simo di statura, e fin'alto, Dio mio, sarebbe
stato, se il busto, tutt'a un tratto, quasi stanco si
tallava ~~non~~ gracile in su, non gli si fosse curva-
to sotto la nuca in una discesa gobotta, Da

Originale

-29-
Il suo vero nome era Francesco, o Sioraggi, del
cettore. ^{Pirgione, veramente, era un somigliante, ma}
^(Pirgione)
Tutti lo chiamavano così, ed egli stesso ci s'era
già tanto ^{abituato} ~~raccomato~~ che si chiamava Pirgione
da se stesso. Il vero nome era Francesco, o Giovanni,
del Cinque. ^{Intanto sempre di grigio, o quello.}
Tanto, con una fascia lunga lunga, dal
berbero ingiallito, come il cappuccino, in cui la
testa ^{come} si fondeva, sarebbe approfondata in-
teramente, se non fosse stato per le orecchie che
suggerivano l'età: vi s'approfondava tutta la fronte
però, con la sopracciglia; così che la faccetta es-
sente pareva cominciava da quel naso a bocca e
sporgiata, che gli rendeva così caratteristica la fi-
sonomia. Era di una magrezza ribezgosa, altis-
simo di statura, e fin'alto, Dio mio, sarebbe
stato, se il busto, tutt'a un tratto, quasi stanco si
tallava ~~non~~ gracile in su, non gli si fosse curva-
to sotto la nuca in una discesa gobotta, Da

Restauro
Digitale

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 29

Originale

testa asciutta, ^(come) si ferula, non ebbe sopra fronda
tera intera, se non fosse stato per le orecchie che
reggevano la testa: vi sprofondava tutta la fronte

Restauro
Digitale

testa asciutta, ^(come) si ferula, sarebbe sprofondata in-
tera intera, se non fosse stato per le orecchie che
reggevano la testa: vi sprofondava tutta la fronte

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83 Folio 55

(qualità standard)

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 55

Originale

Restauro
Digitale

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 55

come dire? la mancanza potene più ener di lui
che sua, non ostanto che egli ^{si ostinava a} villanamente si.
Dite
~~essa~~ di no, e la costanza con tanta avarizia.

Ma se ne poteva far la prova? Oliva, sposan-
do, s'aveva giurato se stesso di mantenersi onesto,
e non volere, neanche per riacquistare la pace,
maltrattamenti petiti, la suggeriva poi, a Oliva,
venir speno, al giuramento.
Di farla. Ma sarebbe poi stata una vendetta? No.

Perché egli, anzi, ignorando, avrebbe vantato vitto-
ria. E allora lui, è vero, si sarebbe questa volta
se poi la prova falliva? Doppiaonta per lui. E
sarebbe venuta a mancare al fermosso popo-

Originale

come dire? la mancanza potene più ener di lui
che sua, non ostanto che egli ^{si ostinava a} villanamente si.
Dite
essa di no, e la costanza con tanta avarizia.

Ma se ne poteva far la prova? Oliva, sposan-
do, s'aveva giurato se stesso di mantenersi onesto,
ello! la rabbia per le tante ingurie a i tanti,
e non volere, neanche per riacquistare la pace,
maltrattamenti petiti, la suggeriva poi, a Oliva,
venir speno, al giuramento.
Di farla. Ma sarebbe poi stata una vendetta? No.

Perché egli, anzi, ignorando, avrebbe vantato vitto-
ria. E allora lui, è vero, si sarebbe questa volta
se poi la prova falliva? Doppiaonta per lui. E
sarebbe venuta a mancare al fermosso popo-

Restauro Digitale

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 55

Originale

Ma se ne poteva far la prova? Oliva, sposan-
do, s'aveva giurato a se stessa di mantenersi onesto,
e necessario resistere per vendicare le ingiurie ricevute
e non voleva, neanche per riacquistare la pace,
maltrattamenti petiti, e suggeriva per, a Oliva,
venir meno, al giuramento.
Di farla. Ma sarebbe poi stata una vendetta? No.

Restauro
Digitale

Ma se ne poteva far la prova? Oliva, sposan-
do, s'aveva giurato a se stessa di mantenersi onesto,
ello! la rabbia per le tante ingiurie e tanti
e non voleva, neanche per riacquistare la pace,
maltrattamenti petiti, e suggeriva per, a Oliva,
venir meno, al giuramento.
Di farla. Ma sarebbe poi stata una vendetta? No.

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 43

Originale

Restauro
Digitale

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 46

Originale

Restauro
Digitale

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 74

Originale

Restauro
Digitale

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 78

Originale

Restauro
Digitale

-78-
bio l'onorabilita' di sua nipote!
- E dunque? - dissi io, ridondo a cre... Vedi? Tu
non puoi piu' ottener nulla, negando. Te ne devi
guardar bene! Devi anzi dirgli di si', che e' vero, ve-
rissimo ch'egli puo' aver figliuoli... comprendi?

*Ed ora, mi hai tradito in grado Malagna alla
moglie, ai primi accenni della gravidanza.*

E Oliva, coraggiosamente:

- To? E come puoi tu dirlo? Non sai tu forse
per prova che puoi aver figliuoli? Mancava per
me! 'bi avro' messo forse troppo tempo; ma stai
per sicuro che e' tanto tuo, quanto che avrai da
star, quanto e' tuo quello che curai da tua ni-
pote.

Di perche' mai, circa un mese dopo, Mala
Batta o Malagna non volle udire pero' que-
sta ragione; perche', furibondo, la moglie, poi,

-78-
bio l'onorabilita' di sua nipote!
- E dunque? - dissi io, ridondo a cre... Vedi? Tu
non puoi piu' ottener nulla, negando. Te ne devi
guardar bene! Devi anzi dirgli di si', che e' vero, ve-
rissimo ch'egli puo' aver figliuoli... comprendi?

*- Tu mi hai tradito! - grido Malagna alla
moglie, ai primi accenni della gravidanza.*

E Oliva, coraggiosamente:

- To? E come puoi tu dirlo? Non sai tu forse
per prova che puoi aver figliuoli? Mancava per
me! 'bi avro' messo forse troppo tempo; ma stai
per sicuro che e' tanto tuo, quanto che avrai da
star, quanto e' tuo quello che curai da tua ni-
pote.

Di perche' mai, circa un mese dopo, Mala
Batta Malagna non volle udire pero' que-
sta ragione; perche', furibondo, la moglie, poi,

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 84

Originale

Restauro
Digitale

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 88

Originale

Restauro
Digitale

Manipolazione e Restauro Digitale Ms. Ital. 83, carta 89

Originale

Restauro
Digitale

